

ҚАТАҒОН ҚУРБОНЛАРИНИНГ АЁЛЛАРИ ВА ФАРЗАНДЛАРИ ҚИСМАТИ

Ахрарова Азизахон Нигмановна
ЎзР ВМ ҳузуридаги Қатағон қурбонлари хотираси давлат музейи
экспозиция бўлими бошлиғи, тарих фанлари бўйича (PhD)

Совет давлати 1937 - 1938-йилларда авж олган “Қатта қирғин” даврида минглаб бегуноҳ кишиларни – давлат ва жамоат, фан ва маданият арбобларини, саноат, қишлоқ хўжалиғи ва транспорт раҳбарларини қамоққа олди. Айни пайтда уларнинг кўпчилиги уй бекаси бўлган хотинларини ҳам ҳеч қандай далил-исботсиз қамоққа олганлар. Совет давлатининг қатағон қилувчи органларидаги ходимлари бу аёллардан эрларига қарши маълумотлар беришга, ҳаттоки тухмат қилишга мажбур этдилар, уларни қийнадилар, зўрладилар.

Бу тадбирлар 1937-йил 15-августдаги СССР НКВДнинг 00486-сонли “Ватан хоинларининг аёллари ва фарзандларини қатағон қилиш тадбири тўғрисида” ги буйруғига асосан амалга оширилди¹. Демакки, қатағонлар аёл ва ёш болаларни ҳам четлаб ўтмади. Ушбу қарорга асосан 1938 - 1939-йилларда собиқ СССРдан 18000 га яқин аёллар “ватан хоинини оила аъзоси сифатида лагерларга жўнатилди². Уларнинг аянчли тақдири эса жамиятда оғир оқибатларга олиб келди.

Таъкидлаш лозимки, жазо органлари томонидан ишлаб чиқилган мазкур дастурда инсоний ҳуқуқлар умуман эътиборга олинмади. Шу ўринда 00486-сонли буйруқда нималар акс этганлигига эътибор қаратиш лозим. Жумладан, унда қуйидаги бандлар мавжуд эди: хибсга олинган шахсга тегишли бўлган барча мол-мулк мусодара қилинади; судланганларнинг хотинлари ижтимоий хавфлилик даражасига қараб, 5-8 йилдан кам бўлмаган

¹ Документ №27. Оперативный приказ НКВД СССР №00486 «Об операция по репрессированию жен и детей изменников родины» 15.08.1937.

² Аресту подлежат жены. ПОЛИТ.РУ. статья. 2003 г., 30 октября.

муддатга лагерларга озодликдан маҳрум қилинади. Маҳкумларнинг ижтимоий хавфли болалари, уларнинг ёшига, хавфлилик даражасига ва тузатиш имкониятларига қараб НКВД лагерларида ёки ахлоқ тузатиш колонияларида қамоққа олиниши ёки Халқ Таълими Комиссарлигининг махсус режимдаги болалар уйларига жойлаштирилиши мумкин. Албатта, совет ҳукумати ўз режимини мустаҳкамлаш жараёнида жамиятнинг нозик қатламларини шундай жазолаш усулларини ишлаб чиқишган.

Кейинчалик 1970-йилларда “катта қирғин” даврида СССР Халқ Комиссарлари Кенгаши раиси бўлган В.М.Молотов билан суҳбатлашиш имкониятига эга бўлган Феликс Чуев, ундан “нега катағонлик аёллар ва болаларга нисбатан қўлланилди?” деб сўраганда, у шундай жавоб беради: “Уларни чеклаш керак эди, бўлмаса улар турли шикоятлар тарқатишар эди”, деб жавоб беради³.

Архив ҳужжатлар билан танишиш чоғида шу нарса маълум бўлдики, қамоққа олинган аёллар кўпинча биринчи марта (ягона) сўроқга чақирилган ва ҳамма аёлларга бир хил саволлар берилган. Улар қуйидаги саволларга жавоб беришга мажбур қилинган: Турмуш ўртоғингиз билан қанча яшагансиз? Ўзингизни ва эрингизни танишлари ҳақида маълумот беринг. Уйингизга кимлар ташриф буюрган? Улар нима мақсадда йиғилганлар? Сиёсий мавзуларда суҳбат бўлганми? Совет ҳукумати сиёсати муҳокама қилинганми? Ва бошқалар.

Бу саволларга барча аёллар сиёсий мавзуда суҳбат бўлмаганини айтишган. Шундан кейин аёлларни саросимага солувчи саволларга ўтишган: Турмуш ўртоғингиз аксилинқилобий фаолияти учун қамоққа олинган. Сиз бу ҳақида нима дея оласиз? Сиз эрингизни аксилинқилобий фаолиятини билиб туриб, тегишли жойларга мурожаат қилмаганликда айбланасиз, буни тан оласизми? Саволлардан кўриниб турибдики, аёллари орқали гўёки, эрларининг “айби” исботланиб олинган. Табиийки, аёллар буни тан

³ <https://www.bbc.com>. Как в СССР сажали жен и детей "изменников родины" Как в СССР сажали жен и детей "изменников родины". Артем Кречетников Русская служба Би-би-си, Москва 5 июля 2017.

олишмаган. Улар бундай фаолият ҳақида ҳеч нарсани билмасликларини айтишган. Бунинг исботи сифатида архив хужжатлари маълумотларини таҳлил этиш мақсадга мувофиқдир.

НКВД нинг 00486–сонли буйруғи бўйича 1938–1946 йилларда Қарағандадаги (Шимолий Қозоғистон) “А.Л.Ж.И.Р” (Акмолинский лагерь жён изменников родины) лагерида “Ватан хоинларининг оила аъзолари” дан ташкил топган 6500 аёл жазони ўтаган. Шу ўринда “А.Л.Ж.И.Р” махсус аёллар лагерини ташкил топиши хусусида тўхталиш жоиздир. 1931-йилда Акмолинск шаҳри яқинида бир нечта аҳоли пунктлари ташкил этилди, улар Саратов вилоятидаги махсус кўчманчиларни-28,5 минг дехқон оилаларни олиб келишди. 26-сонли асосий аҳоли пункти Малиновка қишлоғида жойлашган эди. 1937-йил август ойида 26-аҳоли пунктининг кўчманчилари бошқа махсус аҳоли пунктларига депортатсия қилинди ва 26 та аҳоли пункти ўрнида Р-17 мажбурий меҳнат лагери – СССР НКВД Карлаг бўлими ташкил этилди. Тез орада бу меҳнат лагери норасмий “А.Л.Ж.И.Р” номини олди. А.Л.Ж.И.Р маҳбусаларидан бири Галина Колдомосова ўзининг хотираларида шундай ёзган: “Бу қишлоқда бурчаклари тўртта минорали тиканли сим ортида, фақат “Ватан хоинларининг” хотинлари яшаган⁴.

Архив материалларига кўра, “А.Л.Ж.И.Р” маҳбусларининг сони биринчи йилда 6,5 минг кишига етган⁵.

“А.Л.Ж.И.Р” маҳбусаларидан бири Юзипенко М.Т ўз хотираларида куйидагиларни келтириб ўтади: “Аввал боғ ташкил қилинди, кейин беш минг гектарга буғдой экишди, 250 та сигирга мўлжалланган ферма, тикувчилик фабрикаси ташкил қилинди. Фабрикада 3,5 минг маҳкумалар хизмат қилишган. Лагерь ҳовлиси 18 гектарни ташкил қилган. У ерда кунгабоқар, маккажўхори, жавдар, буғдой экар эдилар”. Яна бир А.Л.Ж.И.Р маҳбусаси ҳозирги Остона шаҳридан бўлган И.К.Малсева шундай хотирлайди:

⁴ Жумасултанова Г.А. Политические репрессии в Казахстане в условиях тоталитарного режима (20-е-начало 50-х годов). Автореферат диссертация кандидата исторических наук.- Караганда, 1999 г.20-с.

⁵ Жумасултанова Г.А. Политические репрессии в Казахстане в условиях тоталитарного режима (20-е-начало 50-х годов). Автореферат диссертация кандидата исторических наук.- Караганда. 1999 г.20 с.

“Ховлида маҳбусалар 14-15 соат ишлашар эди, эрталаб соат 4.00 да уйғонар, жуда кеч қайтиб келар эдилар. Чарчаганларидан оёқ кўтаришга ҳам мажоллари бўлмас, дам олиш кунисиз ишлар эдилар⁶.” Тикув фабрикасида ишлаган маҳбусалар Ленинград, Москва, Киев савдо шаҳарларини буюртмаларини бажаришган. Бунинг учун уларга жудаям кўп куч ва жасорат керак эди. Оғир меҳнат ва лагер шароитидан ташқари аёлларнинг рухий аҳволи табиийки яхши бўлмаган. “Фарзандлари, эрлари, қариндошлари ва дўстларининг тақдирининг ноаниқлиги уларни умидсизликка туширар, уларнинг баъзилари эса қочишга ҳаракат қилар эдилар”⁷. А.Л.Ж.И.Р камокхонасида ўзбек аёллари ҳам бўлганлар. Улар Ахмедова Тожихон, Йўлдошбоева Халима (Қозоғистонда туғилган, ўзбек), Ибрагимова Амина (Қозоғистонда туғилган, ўзбек), Шермухаммедова Раҳбарлардир⁸.

Халқ душмани тамғаси билан қатағон бўлганларнинг фарзандлари махсус болалар муассасаларида сақланган. 1937-йил 15-августдан 1939-йил январигача иттифоқ бўйича 25342 нафар бола оиласидан ажратиб олинган, улардан 22427 нафари Халқ маорифи комиссарлиги ҳудудидаги болалар уйларига ва маҳаллий боғчаларга тарқатиб юборилган, шундан 1909 нафари Москвада бўлган, 2915 нафари бошқаларга боқиш учун оилаларга қайтариб берилган. Бу болаларнинг ёши 15 гача бўлган. Ёши 15 дан юқори бўлган болалар “ижтимоий хавфли” ҳисобланиб, қамокқа олинган ва ҳукм қилинган⁹.

Қарағанда лагеридаги маҳбус аёллар жазо муддатини ўтаётганларида 1507 нафар фарзанд кўрганлар, бу болалар кўпинча севги асосида эмас, зўрлик асосида дунёга келганлар. Ана шундай фожеалар Ўзбекистонда яшаётган аҳоли катта қисмини бошига ҳам тушган эди¹⁰. Ўзбекистонда ҳам бошқа собиқ иттифоқ давлатлари қаторида НКВДнинг 00486 – сонли буйруғи бўйича қатағонга учраган эркаклар қаторида уларнинг кўпчилиги уй бекаси

⁶ Ўша жой.

⁷ Ўша жой.

⁸ Узницы АЛЖИРа.-Астана. 2003. 592 с.

⁹ Шамсутдинов Р. Қатағон қурбонлари.(1937-йил 10 август-5 ноябр). Иккинчи китоб. Тошкент, 2007. 10-бет.

¹⁰ Ўша жой.

бўлган аёллари ҳам қатағон гирдобига тортилди. Улар орасида зиёли, жамоат арбоблари оила вакиллари ва рафиқалари ҳам бўлган.